

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR TA'LIM-TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI

A'zamova Malohat Nadjimovna

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori., v.b dotsent

Egamberdiyeva Nafisa Ulug'bekovna

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universitetining
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961865>

Anatatsiya: ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni tarbiyalashda qadriyatlarining o'rni tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, qadriyat, an'ana, milliy qadriyat, Al-jome as-sahih, xadislardagi odob-axloq masalalari

Аннотация: в данной статье описывается роль ценностей в воспитании детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: Образование, ценность, традиция, национальная ценность, аль-джаме ас-сахих, этические проблемы в хадисах

Anatation: In this article describes the role of values in the education of children of primary school age.

Key words: Education, value, tradition, national value, Al-jame as-sahih, ethical issues in hadiths

O'zbek xalqi azal-azaldan o'z milliy qadriyatlari va o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaga tayanib kelgan. Bunday milliyya qadriyat va an'analar o'chog'i esa shar va g'arb davlatlarni qiziqtirib kelmoqda. Hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri esa oilaning mustahkamligi, oilada ma'naviy muhitning milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unligini ta'minlash davlat va jamiyatning eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'birlari bilan aytganda, "Oila –kichik vatan, oila tinch, baxtli bo'lsa – vatan tinch bo'ladi¹". Shu sababli ham bizning mamlakatimizda oila – muqaddas dargoh, nikoh esa buzilmas rishta sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi oilaga bag'ishlangan. Bosh Qomusimizning 63-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega", deb ta'kidlangan. Shundan anglashimiz mumkinki, oilaning mustahkamligi, unda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining qaror topishini ta'minlash davlatimizning asosiy hujjatida ham o'z aksini topgan.

¹ <https://uza.uz/uz/posts/oila-adriyatining-umri-bardavom-b-lmo-l-shart-14-05-2020>

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ta'lim-tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'zni haqida gapirishdan oldin qadriyat so'zining tub ma'nosini anglab yetishimiz zarur. "Qadriyat" atamasi inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan millat, elat yoki qaysidir ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat ne'matlari hisoblanadi. Milliy qadriyatlar mahalliy va diniy qadriyatlarga, umuminsoniy qadriyatlar esa ko'plab milliy qadriyatlarga tayanib shakllanadi va asrlar osha takomillashib boraveradi. Bugungi tezkor globallashuv sharoitida ham o'z milliy va ma'naviy boyligini asrab-avaylayotgan, boyitib rivojlantirayotgan har qanday millat o'ziga xos an'analari, urf-odatlar va o'lmas qadriyatlari bilan boshqa millatlardan ajralib turadi. Bunday millat va elat hech qachon o'lmaydi, chunki bu millatning o'ziga xos barcha millat va elatlardan ajralib turadigan jihati bor.

Bola o'zini anglash sari qadam qo'yganidan tevarak-atrofnini, yaqinlarini, unga g'amxo'rlik qilayotgan ota-onalarini tanishni va ularning xatti-harakatlariga taqlid qilish va o'zlashtirishni boshlaydi. Mana shu kundan boshlab bolaning turli xil narsa va hodisalarga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Ota-ona mana shu paytdan boshlab ta'lim va tarbiyani yanada chuqurroq va sifatli bersa bu kelajakda o'z hosilini beradi. Ular tarbiyalagan va kamolga yetkazgan bolalar jamiyaga va insoniyatga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishishadi. O'zbek oilalariga xos bo'lgan mehnatsevarlik, sadoqat, samimiyat, ishonch, g'urur, bag'rikenglik, vatanni sevmoklik, adolat, poklik, to'g'rilik singari fazilatlar shaxsiy namuna sifatida ota-onadan farzandga bevosita singdiriladi. Urf-odat va an'alarimiz, madaniyatimizdan bahramand bo'lgan o'g'il-qizlarimizning hayot tarziga yoshliklaridan ota-onalariga ko'mak berish, so'ngra esa o'z oilalari uchun qayg'urish hissi singib boradi.

Oilada farzand tarbiyasida nafaqat ota va ona, balki bobo va buvilarning ham o'zni haqida ham unutmaslik kerak. O'zbek oilalarida istiqomat qilayotgan keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan ehtirom zamirida pir-u badavlat onaxonlar-u otaxonlarimizni e'zozlash, ularning o'gitlari, pand-nasihatlariga amal qilish, keksaygan chog'larida tayanch bo'la olish singari qadriyatlar mavjud. Dasturxon atrofidagi yig'inlarda keksa avlod vakillari tomonidan xalqimizning nodir ijod namunalari maqol, matallar, rivoyatlar-u hikmatlar orqali turli xil maishiy masalalar va muammolarga yechimlar ko'rsatiladi. Keksaygan ota-onalarga kiyim yoki pul emas, balki oila a'zolarining shirin so'zi va tasallisi, daldasi, ruhiy daldasidan, e'tiboridan ortiqroq narsaning o'zi yo'q. Keksalarga ko'rsatilayotgan mehr-oqibat va muruvvat oiladagi uchinchi avlod vakillariga o'z ota-onalarining qarilik gashtini osoyishtalik va baxtiyorlikda

o'tkazishlarini ta'minlaydi. Zero, har birimiz kamolga yetkazgan va mislsiz muhabbat, beminnat non-tuzi bilan siylagan volida-yu padarimiz oldida bir umr qarzdormiz. Ta'lim-tarbiya bugungi kunning muammosi bo'lmagan. Ajdodlarimizning nafaqat asarlari, balki ularning o'zlari ham ta'lim va tarbiyada barchaga o'rnak bo'la oladigan insonlar sifatida mashhur bo'lganlar. Bu insonlarning buyuk allomalar sifatida shakllanishida, albatta, ularning oilaviy muhiti asosiy rol o'ynagan. Allomalarning ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari buyuk insonlarni yoshligidanoq ilm olamiga olib kirishda asosiy sababchi bo'lgan. Necha asrlardan buyon ta'im va tarbiya haqida bir qator olimlar gapirib kelishgan va o'z asarlarida bayon qilishgan. Ulardan biri Imom al-Buxoriy hisoblanadi. Tarbiya haqidagi eng noyob asarlardan biri esa Al-jome as-sahih hisoblanadi. Bunday nodir namunadagi kitob barcha xalqlarlarni va millatlarni qiziqishiga sababchi bo'lgan.

Imom Buxoriyning shoh asari "Al-Jome' as-Sahih" bashariyatga qoldirilgan tengsiz ma'naviy meros bo'lib, islom dinida Qur'oni Karimdan keyin e'zozlanadigan ikkinchi manbadir.² "Al-Jome' as-Sahih" ham diniy, ham dunyoviy ahamiyatga molik asardir. U har bir insonni o'zi va mahzabidan qat'i nazar iymon-e'tiqodli bo'lishga, halollik, poklik, rostgo'ylik fazilatlarini qalbiga singdirishga, hayotini ezgulik, savob ishlarga bag'ishlashga, o'zidan yaxshi nom qoldirishga da'vat etadi. Oila, farzand tarbiyasi, otaonalar hurmatini joyiga qo'yish, ilm-ma'rifatli bo'lish, Vatanni sevish xususida shunday ajoyib g'oyalar va ta'limotlarga boyki, ular o'z ahamiyatiga ko'ra umumbashariy qimmatga egadir. Unda kundalik turmush muammolari, odob-axloq, kiyinish, muomala, rasm-rusmlar, savdo-tijorat singari inson bolasi har kun duch keladigan, jamiyatni yuksaltirishga ko'maklashadigan masalalar ifodalangan. Bu qisqa ma'lumotlar Imom Buxoriyning bebaho asarlari haqida emas, balki uni iqtidorli talaba, yuksak saviyali ustoz, pokiza va oliyanob inson sifatidagi qirralarini ochib beradi. Uning bunday bebaho xislatlari dunyoda buyuk alloma sifatida shakllanishiga zamin bo'lib xizmat qilgan bo'lib, zamonamizning bugungi kundagi yoshlariga ibrat vazifasini o'taydi. Bunday manba kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun eng qulay va samarali manba bo'lib xizmat qiladi. Biz o'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalamoqchi bo'lsak, unda biz o'tgan bobolarimizning oand-nasihatlari va o'gitalari bilan boshlashimiz kerak. Ularning kitoblaridagi tarbiyaga oid har bir hikmatning mag'zini chaqishga o'quvchilarga yordam berishimiz zarur. Shundagina biz kichik maktab yoshidagi

² Хадисларда одоб-ахлоқ масалалари ва ularning bugungi ta'lim-tarbiyadaги ўрни.
<https://kzref.org/kategoriyaipedagogika>

o'quvchilarni tarbiyalashda qadriyatlarining o'rni beqiyos ekanligini anglab yetamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳадисларда одоб-ахлоқ масалалари ва уларнинг бугунги таълим-тарбиядаги ўрни. <https://kzref.org/kategoriyapedagogika>
2. <https://uza.uz/uz/posts/oila-adriyatining-umri-bardavom-b-lmo-i-shart-14-05-2020>
3. https://api.moiti.uz/media/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_6_osd9d3c.pdf
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/yosh-avlod-tarbiyasida-milliy-qadriyatlarining-o-rni>

